

DOI: 10.5281/zenodo.8088955

**НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕДАГОГА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ**

*The Latest Technologies of Communicative and Speech Activity of the Teacher
in the Conditions of the New Ukrainian School*

Valentyna Spiazhka

*Postgraduate student of specialty 053 Psychology
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav (Ukraine)
E-mail: davidenkov700@gmail.com*

Tetiana Kyrychenko

*Ph.D. in Psychology, Assistant Professor
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav (Ukraine)
E-mail: glushenko13@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0002-6845-0628>*

Abstract

The article highlights the results of the analysis of psychological and psycholinguistic studies of the teacher's communicative and speech activity. It is noted that the teacher's speech communication determines the individual originality of communicative behavior and is expressed in the process of speech and pedagogical communication.

It is shown that the teacher's communicative and speech activity includes various modern technologies and is not reduced to the concept of communication. It has been found that speech-communicative semantic interaction between the teacher and students ensures the organization of purposeful speaking and listening in a specific situation of the pedagogical process. The teacher (speaker) encodes the desired changes in students' minds in the form of a speech message. It has been established that the highest form of teacher's speech communication is communicative speech activity and is defined as an activity of socially oriented communication, as a system of speech actions that ensures the interaction of its subjects with the social environment.

Key words: *communication, speech and communication activity, teacher, speech communication, educational technologies, communicative behavior.*

Вступ

Комунікативно-мовленнєва діяльність є не тільки умовою соціального буття людини, але і важливою складовою соціономічного типу професій у системі «людина-людина», до якого відноситься професія вчителя, де кваліфікованість і успішність виконання професійних задач залежить від якості його комунікативної взаємодії в конкретних педагогічних ситуаціях. Реалізація нових освітніх цілей, зумовлених специфічними властивостями сучасності (розвитком сучасних інформаційних технологій, інтенсивним впливом засобів масової культури, появою нових інтерпретацій реальності), неможлива без достатнього розвитку мовленнєвої комунікації вчителя, яка поряд із спеціальними фаховими знаннями та досвідом, потрібна для виконання дедалі складніших педагогічних завдань в умовах інформаційного різноманіття.

Новітні технології комунікативної діяльності. Актуально, чи ні? Подивимось на оточуючих нас людей. Дома – на кожного з рідні; в школі – на учнів; на пасажирів транспорту, на покупців в черзі до розрахункової каси, на слухачів-учасників будь-яких зборів... Гаджет у кожного в руках. Не в кишені, не в сумці, а в руках. Кожної хвилини, кожної миті він необхідний. Тож, чи важливі питання щодо використання цих засобів комунікативного зв'язку? Ми зараз не говоримо про їх вплив на фізичне здоров'я. Чи є якесь шкідливе випромінювання, чи, бодай, мізерне підвищення температури тіла в тому місці, де тримаємо телефон. А тримаємо і вдень, і вночі, 24/7/366. Ми не говоримо зараз про вплив на фізичне здоров'я цілодобового сидіння-лежання з чародійним пристроєм, який забрав дітей зі спортивних майданчиків, з ковзанки, засніженої гірки. Чи знають сучасні діти про лижі, клюшку, шайбу; бачили їх, тримали в руках?

Та про що ж? Ці питання вже не актуальні. І не тому, що вже розв'язані, а тому, що «заборонений плід солодкий». Всі знають, що «мобілка» шкодить здоров'ю, але воліють про те не говорити, не згадувати.

Невже людина свідомо зменшує тривалість і якість свого життя? Питання риторичне. Отже, не говоримо про фізичне здоров'я. А про психічне, психологічне.

Якщо свідомо губимо життєво необхідне, то що отримуємо натомість? Підміна має бути рівноцінною, вартою уваги; уваги не тільки тих, хто не керує своєю волею, але й широкого загалу і, навіть, науковців.

Мета статті – впровадження інноваційних технологій в сучасний освітній процес, адже нова школа України потребує наукового обґрунтування

впровадження та використання інноваційних інформаційно-комп'ютерних технологій у навчанні та вихованні підростаючих громадян країни.

Методи та методики дослідження

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань у процесі написання статті було використано такі методи: ретроспективний аналіз психологічної й психолінгвістичної літератури, узагальнення результатів аналізу наукових положень, синтез, співставлення і порівняння визначених підходів щодо розуміння використання інноваційних технологій мовленнєво-комунікативної діяльності вчителя, висновування.

Результати

Важливим для національної освіти є окреслення перспектив використання навчальних технологій у форматі сучасного освітнього простору. Обґрунтовуючи можливості використання сучасних інноваційних освітніх технологій та новітніх тенденцій у вітчизняній освітній теорії та практиці. І. Кожем'якіна наголошує, що «формат сучасної освіти перебуває в активному русі, що створює можливості для запровадження різних форм навчання і застосування дієвих навчальних технологій, а стратегія роботи вчителя з використання технологій навчання – це створення моделі успішного навчання кожного учня» (Кожем'якіна, 2020: 104).

Сучасна освіта перебуває в стані одночасного співіснування традиційного та новітнього підходів в організації процесу навчання. Освітній процес крокує в парі з новітніми засобами. З'явилися інформаційно-комунікативні технології, інтерактивні. З'явилася зовсім нова форма навчання – дистанційна. Поширюється таке явище, яке можна назвати «мандрівка у віртуальну реальність». Звичайне спілкування людей – природна комунікація підміняється телекомунікацією, коли зв'язок людей відбувається за допомогою машин. Також з'явилися відносини між «людиною і машиною», а саме: комп'ютерні симуляції, тренажери, ігри; різні датчики, супутники тощо.

Г.Л. Єфремова зауважує, що представлення інформації мультимедійними засобами забезпечується як у межах усвідомленої дії, так і на рівні підсвідомості. З точки зору дослідниці, «розвивається ще один напрямок засобів мультимедіа – це подання інформації на рівні підсвідомості» (Єфремова, 2020: 282).

Завдяки засобам масової інформації популярними і сучасними виховними заходами у школі, на думку О. Клочко, можуть стати шоу-технології – масові заходи у формі шоу-театралізованої гри. Шкільні заходи такого типу мають три особливості, як-от:

- 1) наперед створений організаторами сценарій події, поділ учасників на тих, хто виступає («сцена»), і глядачів («зал»);
- 2) змагальність на сцені;
- 3) шоу-технологіям мають бути притаманні такі етапи як підготовка шоу-програми, проведення шоу-програми, підбиття підсумків» (Клочко, 2020).

Тим часом О. Гиря розглядає інтегративний підхід до навчання учнів у закладі загальної середньої освіти. Автор стверджує, що інтеграція знань із різних дисциплін на інтегрованих уроках є ефективною формою пізнання довкілля. Інтегрований урок активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів, забезпечує їм можливість працювати з додатковими джерелами інформації, учитися самостійно, використовувати ресурси Інтернету. Саме інтегрований підхід дозволяє використовувати емоційний вплив на школяра, органічно поєднати емоційне й логічне підґрунтя освітнього процесу, у підсумку побудувавши систему освіти на основі всебічного розвитку особистості учня (Гиря, 2020).

У дослідженні С. Коди визначено теоретичні та методичні засади формування освітнього STEM середовища у закладах загальної середньої освіти. Автор акцентує увагу, що сучасний освітній простір школи повинен стати комплексним освітнім ресурсом, який забезпечив би освітню діяльність через благоустрій облаштування шкільної території, гнучку об'ємно-планувальну структуру школи, цілісне художнє рішення фасадів та інтер'єру, комфортне та динамічне меблювання, обладнання всіх приміщень. Між учасниками освітнього процесу (учнями, батьками, вчителями) має бути окреслено поле діяльності та шляхи фахової взаємодії (Кода, 2020).

Отже, можемо підсумувати, що доцільність використання технологічного підходу очевидна.

Проте, з точки зору Г.Л. Єфремової (Єфремова, 2020), сучасні психологи і педагоги досить часто відчують труднощі в його реалізації, що зумовлено декількома причинами.

По-перше, у педагогічній науці немає єдиної усталеної думки щодо трактування термінів «метод», «методика», «прийом», «освітня технологія», «педагогічна технологія», що призвело до неоднозначного розуміння педагогічними працівниками сутності технологічного підходу.

По-друге, залишаються невирішеними суперечності в обґрунтуванні критеріїв оцінки використання освітніх технологій, оскільки на сьогодні відсутня універсально-ефективна технологія, яка б забезпечувала успішне навчання й виховання всіх без винятку суб'єктів освітнього процесу.

У сучасному суспільстві роль віртуальної комунікації посідає ледь не головне місце. Обсяг інформації, яку ми отримуємо завдяки новітнім технологіям значно більший, ніж той, що можна отримати в процесі звичайної мовленнєвої комунікації.

В статті «Інноваційні технології навчання в сучасній школі» Т.В. Захарчук аналізує основні групи інноваційних педагогічних технологій, завдяки яким може підвищуватися рівень освіти педагогічних кадрів (Захарчук, 2010).

Таким чином, за допомогою сучасних інноваційних технологій забезпечується можливість досягнення ефективного результату в розвитку особистісних якостей в процесі засвоєння знань, умінь, навичок. Інноваційна діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, навичок, здібностей. Впровадження інновацій неможливе без педагога-дослідника, який володіє системним мисленням, розвинутою здатністю до творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій.

Вибір сучасних педагогічних технологій – це вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії та стилю роботи вчителя з учнем.

Задача педагога полягає в організації освітнього процесу, зацікавленні учнів до власного самовдосконалення шляхом пізнання нового, тому вчитель шукає способи урізноманітнення в навчальному процесі, також, і через використання інновацій у технологіях.

Так, наприклад, для слабозорих учнів пропонується наступне. Оскільки цим школярам треба уникати перенавантаження на очі, вони користуються аудіо книгами та слуханням вчителя на уроці. Завдань з письма мінімум. Результат – в кожному слові декілька помилок. Ще одна проблема – діти не можуть сконцентруватися на заданій темі для написання коротенького твору. Діти 9-го класу просто коротко записують переказ твору, що вивчається. Ніякого аналізу, ніякого міркування, ніякого висловлення думок. Запропоновано пошукати в інтернет-ресурсі роботи інших школярів з заданої теми. Списали, хто, що знайшов. Граматика – майже на відмінно, а тема – не розкрита. Знаходили перше ліпше, списували, як третьокласники. А міркування, чи ця робота розкриває обрану тему? Пів року вчилися шукати головне для розмови (написання твору) з необхідної теми.

Хоча цим дітям протипоказаний мобільний телефон для читання, майже у всіх є апарат і учні чудово вміють ним користуватися для задоволення своїх інтересів. Тільки близько 10% цих дітей шукають інформацію для навчання. З цих 10% ніхто не міг з першого разу самостійно обрати потрібне. Новітні технології багато можуть, вміють. Добре, якщо вони в добрих руках, що керуються щирим серцем педагога на користь людям. Але ніякі технології не подарують людині добрі руки, щире серце, чесні та чисті думки.

Після того, як перша вчителька хоча б трохи зорганізує діток, виступає на перший план головна задача школи: вчити дітей вчитися, спостерігати, порівнювати, відділяти добре від поганого, в твердому панцирі знаходити і добувати перлину, обирати пріоритетне, головне, розуміти, що є правильне, добре, корисне, обговорювати, систематизувати, нестандартно мислити, викладати свої думки письмово. Який інноваційний пристрій зробить це краще, ніж завзятий вчитель, педагог, наставник?

Сфера педагогічної праці відноситься до такого виду професійної діяльності, де провідну роль відіграє мовленнєве спілкування. О.О. Леонт'єв визначає спілкування як систему цілеспрямованих та мотивованих процесів, які забезпечують взаємодію людей у колективній діяльності, що реалізують суспільні, особистісні, психологічні стосунки та використовують специфічні засоби, насамперед, мову. При цьому вчений наголошував, що у спілкуванні базову роль відіграє знакова комунікація. У свою чергу, в середині знакової комунікації можна виділити: мовленнєве спілкування; спілкування за допомогою невербальних знакових систем; спілкування за допомогою вторинних знакових систем (Леонт'єв, 2008). З огляду на викладене, дуже важливим уявляється знання головних змістовних ознак комунікативно-мовленнєвої діяльності, що дозволить визначити напрямки розвитку й особливості формування її у педагогічній взаємодії.

З точки зору І.О. Зимньої (Зимня, 2001), у комунікативному акті необхідно розрізняти, з одного боку, «комунікатора» (вчителя, викладача або учня, студента), а з іншого боку, «реципієнта» (учня, студента або вчителя, викладача). Важливо підкреслити, що в структурі комунікативного акту фіксуються тільки суб'єкти активної взаємодії. Функціональною одиницею мовленнєвого спілкування є комунікативна задача, що функціонує усередині комунікативного акту. Отже, мовленнєво-комунікативна діяльність педагога, як соціально-психологічна взаємодія її суб'єктів, реалізується «операційним» механізмом діяльності тобто мовним засобом.

Основним поняттям у комунікативно-мовленнєвій діяльності є мовленнєве повідомлення, що означає: говорити і слухати; писати і читати; виконувати і спостерігати; або, в загальному, робити все, що «вимагає» повідомлення в будь-якому соціальному середовищі або комунікативній ситуації (Гриффин, 2015: 36).

Отже, досвід використання технологічного підходу переконує в тому, що якість освітнього процесу залежить передусім від професійної компетентності й майстерності педагога, від здібностей учнів та їх особистісної спрямованості, тобто зазначений процес автоматично не поліпшується від упровадження освітніх технологій. Проте вони є своєрідним орієнтиром у діяльності педагога, оскільки сприяють удосконаленню його педагогічної майстерності та професійної компетентності.

Основні правила мовленнєвої комунікації Г.-П.Грайс (Грайс, 1985) визначив як принцип кооперації, який полягає в тому, що комунікативний внесок має бути таким, якого вимагає ситуація. Правилам комунікації підпорядковані такі її максими: повноти інформації («Кажі не більше і не менше, ніж потрібно!»), її якості («Кажі правду!»), релевантності («Не відхиляйся від теми!»), манери («Говори чітко, коротко, послідовно!»).

Комунікація включає аспект змісту і стосунків. Зміст комунікації – це те, що сказано, а стосунки – це те, як сказано. Учитель (мовець) кодує бажані зміни у свідомості учнів у вигляді мовленнєвого повідомлення. У свою чергу учні декодують із нього приховану за зовнішнім планом значень глибинну інформацію, яка й зумовлює реальні або потенційні зміни комунікативної поведінки учнів. Головним у комунікації вчителя є психологічний вплив на учнів. Адже, якщо мовленнєве повідомлення вчителя не викликає відповідної емоційної реакції учня, то воно є неефективним, тому що комунікація більше пов'язана із взаємостосунками чим з її змістом. Учитель у процесі мовленнєвого спілкування виступає комунікативною особистістю.

Слушною є думка Л.О.Калмикової про те, що функціональною комунікативною одиницею говоріння й аудіювання є висловлювання як «окремого випадку мовленнєвого спілкування, як самостійного виду мовленнєвої діяльності – сукупності комунікативно-мовленнєвих дій, свідомо спрямованих на породження та смислове сприймання їх іншими людьми» (Калмикова, 2015: 260).

Комунікативно-мовленнєва діяльність зумовлюється відповідним мотивом і навчальним завданням, орієнтованим на опанування студентами комунікативної функції мови. Йдеться про засвоєння мовлення, що є

індивідуальним виявом і механізмом мови. Адже педагогічне спілкування – це організована мовленнєво-комунікативна смислова взаємодія між учителем та учнями, що покликана забезпечити організацію цілеспрямованого говоріння й аудіювання в конкретній ситуації (під час уроку), а саме: як учитель керує перебігом мовленнєвої комунікації під час уроку; як чергуються ролі мовця і слухача на уроці; як порушуються нові теми та завершуються старі; як пов'язані між собою висловлювання в потоці мовленнєвого спілкування (Леонтьев, 2008).

Висновки

Отже, однією з найважливіших професійних якостей сучасного вчителя є високий рівень розвитку мовленнєвої комунікації. Ця характеристика особистості визначає життєвий шлях і діяльність педагога й знаходить свій вияв у міжособистісній взаємодії і, в першу чергу, в мовленнєвому спілкуванні з учнями.

Зазначимо, що ми не ставили метою виправдання використання сучасних мобільних технологій в тому об'ємі, який нині спостерігаємо. Навіть телефонну розмову замінили коротким письмовим повідомленням.

Отже, технологічно людська цивілізація йде вперед, а ми – люди, як соціальні індивіди, не завжди встигаємо за цим прогресом. Будемо тримати руку на пульсі... Адже, вже з'явився штучний інтелект і потрібно вловити його пульс.

Література

- Гиря, О. (2020). Інтегративний підхід до навчання учнів у закладі загальної середньої освіти. *Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі: колективна монографія*. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 116–135.
- Грайс, Г.-П. (1985). *Логика и речевое общение*: пер с англ. В.В.Туровского. Москва: Прогресс, 29–36.
- Гриффин, Ем. (2015). *Коммуникация: теории и практики*. Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр», 31–63.
- Єфремова, Г. (2020). Сучасні технології профілактики булінгу в освітньому середовищі. *Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі: колективна монографія*. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 279–297.

- Захарчук, Т.В. (2010). Інноваційні технології навчання в сучасній школі *Український науковий журнал: Освіта регіону. Політологія психологія комунікації*, 2.
- Зимняя, И.А. (2001). *Лингвopsиxология речевой деятельности*. Воронеж: НПО МОДЭК. 432 с.
- Калмикова, Л.О. (2016). Розвиток комунікативної особистості в умовах смислової взаємодії. *Розвиток особистості у різних умовах соціалізації: колективна монографія*. Л.О. Калмикова, Г.О.Хомич (Ред.). Київ: Видавничий дім «Слово», 259–282.
- Клочко, О. (2020). Шоу-технології в педагогічній організації культурного дозвілля учнів. *Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі: колективна монографія*. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 227–244.
- Кода, С. (2020). Теоретичні та методичні засади формування освітнього STEM-середовища у закладах загальної середньої освіти. *Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі: колективна монографія*. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 135–156.
- Кожем'якіна, І. (2020). Навчальні технології в форматі сучасного освітнього простору. *Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі: колективна монографія*. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 99–116.
- Леонтьев, А.А. (2008). *Психология общения*. Москва: Смысл: ИЦ Академия.

